

LOUD et clair : comment les normes communautaires transforment l'engagement du public dans le patrimoine culturel

Dr. Julien A. Raemy

Walter Benjamin Kolleg, Université de Berne

 Mastodon [@julsraemy@hcommons.social](https://hcommons.social/@julsraemy)

Journée d'étude en ligne Biblissima+ | 11 décembre 2025

Nouveaux usages de IIF pour l'enrichissement des collections numériques et la recherche

Doctorat en humanités numériques (2021-2024)

Raemy, J. A. (2024). *Linked Open Usable Data for Cultural Heritage: Perspectives on Community Practices and Semantic Interoperability* [Doctoral Thesis, University of Basel]. <https://hdl.handle.net/20.500.14716/148352>

Version HTML : <https://phd.julsraemy.ch/thesis.html>

Recherche empirique

1. Communautés IIF et Linked Art
2. Participatory Knowledge Practices in Analogue and Digital Image Archives (PIA)
<https://data.snf.ch/grants/grant/193788>
3. LUX: Yale Collections Discovery - <https://lux.collections.yale.edu/>

Linked Open Usable Data (LOUD)

Données ouvertes liées et utilisables

- L'objectif du LOUD est de **concrétiser l'intention du web sémantique à une échelle globale d'une manière pragmatique** en s'appuyant sur des spécifications communautaires et basées sur le format **JSON-LD**.
- LOUD repose sur cinq grands principes de conception visant à **rendre les données plus facilement accessibles aux développeurs de logiciels**, qui occupent un rôle déterminant dans l'interaction avec les données et la création de programmes et de services à partir de celles-ci, et, dans une certaine mesure, aux membres de la communauté universitaire.

[Sanderson 2018, 2019; Raemy 2022]

Principes de conception

- A. La bonne abstraction en fonction du public (*The right Abstraction for the audience*)
- B. Peu d'obstacles à l'entrée (*Few Barriers to entry*)
- C. Compréhensible par introspection (*Comprehensible by introspection*)
- D. Documentation comportant des exemples concrets (*Documentation with working examples*)
- E. Peu d'exceptions, mais de nombreux modèles cohérents (*Few Exceptions, instead many consistent patterns*)

Systemes qui adhèrent aux principes de conception

- International Image Interoperability Framework (IIIF)
- W3C Web Annotation Data Model
- Linked Art

<https://linked.art/loud>

IIIF

- IIIF facilite le partage de contenu grâce à une série de spécifications. IIIF exploite également certains types de ressources définis par le Web Annotation Data Model. Les métadonnées sémantiques peuvent être liées à partir des ressources IIIF via `seeAlso`.

Web Annotation Data Model

- Le modèle fournit une norme pour la production et le partage d'annotations à travers différentes plateformes.

Linked Art

- Linked Art est un profil d'application basé sur CIDOC-CRM et une série de points de terminaison d'API (entités) pour décrire sémantiquement le patrimoine culturel. Grâce à cette spécification, il est également possible de décrire des services web tels que IIIF.

Architecture orientée LOUD

[Felsing et al. 2023]

A. La bonne abstraction en fonction du public

Niveau d'abstraction	Linked Art
Modèle conceptuel	CIDOC Conceptual Reference Model (CRM)
Ontologie	Encodage RDF de la version CRM 7.1 , plus quelques extensions
Vocabulaire(s)	Getty (AAT, ULAN, TGN)
Profil	Patrimoine culturel, principalement axé sur les objets des musées d'art
API	JSON-LD, style d'architecture REST

A. La bonne abstraction en fonction du public

- <https://lux.collections.yale.edu/view/object/a6b227ab-ce9c-49af-bcc4-0d2c7b63ced3> (HTML)
- <https://lux.collections.yale.edu/data/object/a6b227ab-ce9c-49af-bcc4-0d2c7b63ced3> (JSON-LD)

B. Peu d'obstacles à l'entrée

Outils de narration

Storiies : <https://www.cogapp.com/r-d/storiies>

C. Compréhensible par introspection

```
"dimension": [
  {
    "type": "Dimension",
    "classified_as": [
      {
        "id": "http://vocab.getty.edu/aat/300055647",
        "type": "Type",
        "_label": "Width"
      }
    ],
    "value": 453.5,
    "unit": {
      "id": "http://vocab.getty.edu/aat/300379098",
      "type": "MeasurementUnit",
      "_label": "centimeters"
    },
    "identified_by": [
      {
        "type": "Name",
        "classified_as": [
          {
            "id": "http://vocab.getty.edu/aat/300404669",
            "type": "Type",
            "_label": "Display Title"
          }
        ]
      }
    ],
    "content": "453.5 cm wide"
  }
],
],
},
```

<https://linked.art/model/object/physical/#dimension-display-labels>

<https://linked.art/example/object/nightwatch/8.json>

D. Documentation comportant des exemples concrets

Localiser un manifeste sur une carte Web

```
{
  "@context": [
    "http://iiif.io/api/extension/navplace/context.json",
    "http://iiif.io/api/presentation/3/context.json"
  ],
  "id": "https://iiif.io/api/cookbook/recipe/0154-geo-extension/manifest.json",
  "type": "Manifest",
  "label": {
    "it": [
      "Bronzo Laocoonte e i suoi figli"
    ]
  },
  "navPlace": {
    "id": "https://iiif.io/api/cookbook/recipe/0154-geo-extension/feature-collection/1",
    "type": "FeatureCollection",
    "features": [
      {
        "id": "https://iiif.io/api/cookbook/recipe/0154-geo-extension/feature/1",
        "type": "Feature",
        "properties": {
          "label": {
            "en": [
              "The Laocoön Bronze"
            ],
            "it": [
              "Bronzo Laocoonte e i suoi figli"
            ]
          }
        },
        "geometry": {
          "type": "Point",
          "coordinates": [
            -118.4745559,
            34.0776376
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

<https://iiif.io/api/cookbook/recipe/0154-geo-extension/>

Bronzo Laocoonte e i suoi figli

Overview

About this item

Share this item

Share this item

IIF Manifest Link

<https://theseusviewer.org/?iif-content=https://iif.io/api/cookbook/recipe/0154-geo-extension/manifest.json>

E. Peu d'exceptions, mais de nombreux modèles cohérents

Spécificité des classes et classifications (*Types and Classifications*)

Manet, Édouard. *Jeanne (Spring)*. 1881. Huile sur toile, 74 × 51,5 cm. J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 2014.62. <https://www.getty.edu/art/collection/object/103QTZ>.

- Museum Collection API (Linked Art) : <https://data.getty.edu/museum/collection/object/951295b7-dfb2-42fa-b06e-5a1c350dd88d>
- Manifeste IIIF : <https://media.getty.edu/iiif/manifest/db379bba-801c-4650-bc31-3ff2f712eb21>

Types and Classifications : <https://linked.art/model/base/#types-and-classifications>

La fabrique sociale des communautés IIF et Linked Art

<https://iif.io>

IIF Annual Conference in Göttingen (2019)

<https://linked.art>

Linked Art Editorial Face-to-Face and Outreach Event in Amsterdam (2023)

Pistes de réflexion

- Le développement communautaire des normes IIF et Linked Art, caractérisé par un esprit de collaboration et de transparence, est un moteur essentiel. Il est impératif, en parallèle de l'élaboration de ces normes, de développer des logiciels et des outils qui soient compatibles avec ces spécifications pour en exploiter pleinement le potentiel.
- Les standards LOUD, employés conjointement, améliorent l'interopérabilité sémantique, même si cela se fait au détriment d'une certaine pureté ontologique.
- Les pratiques et les normes LOUD devraient servir de dénominateurs communs pour les institutions du patrimoine culturel, les organismes publics et les projets de recherche.

Confrontation aux dynamiques de pouvoir

- L'homogénéité démographique actuelle perpétue les préjugés qui marginalisent diverses perspectives.
- Une mutation implique des changements structurels dans les modèles de gouvernance et de participation.
- Les voix issues des pays en voie de développement méritent une attention accrue pour élargir la portée du changement.

Bibliographie

Felsing, U., Fornaro, P., Frischknecht, M., & Raemy, J. A. (2023). Community and Interoperability at the Core of Sustaining Image Archives. *Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Publications*, 5(1), 40–54. <https://doi.org/10.5617/dhnbpub.10649>.

Raemy, J. A. (2022). Améliorer la valorisation des données du patrimoine culturel grâce au Linked Open Usable Data (LOUD). In N. Lasolle, O. Bruneau, & J. Lieber (Éds.), *Actes des journées humanités numériques et Web sémantique* (p. 132-149). Les Archives Henri-Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (AHP-PReST); Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA). <https://doi.org/10.5451/unibas-ep89725>

Raemy, J. A. (2024). *Linked Open Usable Data for Cultural Heritage: Perspectives on Community Practices and Semantic Interoperability* [Doctoral Thesis, University of Basel]. <https://hdl.handle.net/20.500.14716/148352>

Sanderson, R. (2018, mai 15). *Shout it Out: LOUD*. EuropeanaTech Conference 2018, Rotterdam, the Netherlands. <https://www.slideshare.net/Europeana/shout-it-out-loud-by-rob-sanderson-europeanatech-conference-2018>.

Sanderson, R. (2019). Keynote: Standards and Communities: Connected People, Consistent Data, Usable Applications. *2019 ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL)*, 28. <https://doi.org/10.1109/JCDL.2019.00009>

Crédits photos

Ces images font partie des [archives photographiques de l'association Anthropologie Culturelle Suisse](#), anciennement *Société suisse des traditions populaires*, dont le siège est à Bâle, Suisse. Licence: CC BY-NC 4.0

- Brunner, Ernst. [Blick auf das Spalentor]. Basel, 1938. Black and White Negative, 6x6cm. SGV_12 Ernst Brunner. SGV_12N_00115. Alte Bildnummer: AB 15. <https://ark.dasch.swiss/ark:/72163/1/0812/6mo320CeXUqvWftaKoKPWws>
- Brunner, Ernst. [Ringtanz während der Masüras auf der Alp Sura]. Guarda, 1939. Black and White Negative, 6x6cm. SGV_12 Ernst Brunner. SGV_12N_08589. Alte Bildnummer: DL 89. <https://ark.dasch.swiss/ark:/72163/1/0812/T6ITgGbkVomteyknedSDsA7>
- Brunner, Ernst. ["Steffenbach-Brücke" der Furka-Bahn: Bau und Erneuern der Brücke]. Kanton Wallis, 1950. Black and White Negative, 6x6cm. SGV_12 Ernst Brunner. SGV_12N_36937. Alte Bildnummer: PU 37. https://ark.dasch.swiss/ark:/72163/1/0812/ODIFFvdYVc=xa_VyOACHoAf